

Liberté, sécurité et Analyse Transactionnelle : santé ou contamination ?

Fabio Balli, RM-O, PhD(c) + Yannick Quenet, TSTA-P - Co-auteurs à part égale

Auto-publié sous licence [Creative Commons BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) sur [https://doi.org/ 10.5281/zenodo.4956693](https://doi.org/10.5281/zenodo.4956693)

Préambule

En mars 2021, la revue Actualités en Analyse Transactionnelle¹ a lancé un forum sur le thème : « Où commence et où s'arrête la liberté individuelle quand la sécurité de tous est menacée ? ».

Dans leur appel à contributions, Anne-Françoise Lefevre, Danielle Mizrahi et Françoise Temmerman abordaient la question de violences physiques envers des personnes qui avaient demandé à d'autres de porter un masque. Elles écrivaient : « Dans ce contexte où liberté individuelle et sécurité de tous s'entrechoquent, une question importante se pose : jusqu'où est-il possible de trouver un équilibre entre le respect des droits de chacun et la protection de tous ? ».

Nous avons proposé le texte suivant, qui a été refusé par le comité éditorial, ce dernier considérant que notre article « ne manifestait pas assez d'Okness pour figurer dans les pages des AAT ». Nous avons donc choisi d'auto-publier cet article afin de nourrir un dialogue sur le sujet, et d'inviter à une réflexion sur ce que signifie l'Okness, et comment cela peut s'appliquer à différents niveaux.

N'hésitez pas à contribuer à la discussion dans le document disponible depuis [https://doi.org/ 10.5281/zenodo.4956693](https://doi.org/10.5281/zenodo.4956693).

Faits divers

Nos collègues nous invitent à réfléchir sur la violence liée aux mesures de protection ». Que s'est-il passé pour ces personnes en termes d'émotions, d'États du Moi ? Quelle est l'origine de ces comportements ?

M. Macron a annoncé à six reprises le 16 mars 2020 : « la France est en guerre ».² Un « couvre-feu », qui durera plus de 100 jours sur dix mois, est alors mis en place. Qu'est-ce que cela ancre dans l'imaginaire de la population ?

Si la transaction Adulte/Adulte est un appel à « protéger autrui », qu'en est-il de la Transaction cachée Parent/Enfant qui utilise une rhétorique d'« urgence sanitaire », « on va vers la pandémie » ? Quelles injonctions sous-tendent de tels messages ? Quelles réactions peuvent en découler ?

¹ Institut français d'Analyse Transactionnelle. Actualités en Analyse Transactionnelle. <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle.htm>

² Elysée. Adresse aux Français, 16 mars 2020. <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19>

Méconnaissances

Si l'on se réfère à la grille des Méconnaissances, les options sont consécutives au traitement du problème. Quel est-il ?

En novembre 2019, 70 directeurs médicaux des Hôpitaux de Paris lancent un appel : « L'Hôpital public s'écroule et nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions ». ³ Des milliers de soignants manifestent pour dénoncer une volonté répétée de transformer l'hôpital en centre de profit : loi Aubry, loi Bachelot, loi Touraine, loi Buzyn, etc. ⁴ Quelle considération est donnée à cet appel ?

M. Macron en décrétant l'urgence sanitaire met en place des décrets ministériels qui n'ont pas à passer par le Sénat et l'Assemblée nationale. Par conséquent, son pouvoir est renforcé.

L'État répond par un confinement total, puis partiel et une série de mesures paradoxales :

- arrêt des activités culturelles et sportives (le yoga reste par exemple interdit) tandis que les passagers s'agglutinent dans les transports en commun pour respecter le couvre-feu, ou restent côte-à-côte dans le train durant des heures ;
- injonctions à se soigner et à prendre soin de soi alors que l'homéopathie est déremboursée ⁵ (92% des médicaments inefficaces et dangereux continuent d'être remboursés ⁶) ; les soins par les plantes ou l'hydroxychloroquine (sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS) interdits ; et les alternatives à la vaccination inexplorées ;
- promotion de technologies de surveillance qui augmentent les inégalités et la dépendance.

Sommes-nous dans les options ou dans la résolution du problème ?

Le sens de la loi

Donner des Protections et Permissions pour la réalisation des besoins de l'Enfant ou de l'Adulte intégré.

- La loi devrait par conséquent se situer en Parent Normatif positif. Le cas échéant, elle peut être persécutrice et inciter l'Enfant rebelle à détourner la loi, puisqu'elle n'a pas de sens pour lui.

Capacité de penser avec l'Adulte et de se prendre en charge

- Possibilités de soins limitées, comme si chacun n'avait pas la capacité de penser et de choisir son traitement.

³ Le Monde. L'hôpital public s'écroule et nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions ». 13.12 2019. https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/13/au-rythme-actuel-l-hopital-public-arrivera-a-un-point-de-rupture-irreversible_6018924_3232.html

⁴ Le Point. Hôpitaux publics : les raisons de la colère. 13.11 2019. https://www.lepoint.fr/debats/hopitaux-publics-les-raisons-de-la-colere-13-11-2019-2347241_2.php

⁵ Le Parisien. Agnès Buzyn : «Pourquoi je dérembourse l'homéopathie». 09.07 2019. <https://www.leparisien.fr/societe/sante/agnes-buzyn-pourquoi-je-derembourse-l-homeopathie-09-07-2019-8113272.php>

⁶ Even P, Debré B. Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Cherche midi 2016. <https://www.lisez.com/livre-grand-format/guide-des-4000-medicaments-utiles-inutiles-ou-dangereux/9782749133782>

- Plateformes gouvernementales qui donnent des nombres absolus de morts liés au virus (pas de pourcentage), sans parler des personnes qui en ont guéri ou qui présentaient peu de symptômes.
- Méconnaissance du nombre des personnes souffrant d'autres maladies et ne pouvant être soignées du fait de la covidisation de l'hôpital et de la recherche.⁷
- Méconnaissance de l'importance de la proximité sociale et de l'augmentation des violences, faillites, dépressions, suicides, etc. dûs aux mesures.
- Interruption des activités économiques sans concertation et sans annonce pour s'y préparer (liquidation de stocks pour les restaurants, réorganisation d'activités en ligne pour les PME et indépendants, etc.), comme si ces personnes n'avaient pas la capacité de s'organiser en réponse à leurs besoins.
- Le télétravail devient de facto obligatoire. Avec quels risques ?
- Message de vaccination pour tous comme seule issue possible, alors que les vaccins sélectionnés sont récents. Qu'en est-il du principe de précaution ? A qui profitent ces mesures et l'épée de Damoclès du passeport sanitaire ?

Ces mesures nous aident-elles à cultiver l'immunité (hors celle du gouvernement), à valoriser notre créativité pour vivre avec l'incertitude et choisir quels « risques » nous sommes disposés à prendre pour préserver *notre* humanité ? Comment vivre dans une société scindée en deux avec une partie croyant fermement aux vaccins tandis que l'autre les refuse ? La France, premier exportateur d'armes en Europe,⁸ n'aurait pas les moyens d'une démocratie sanitaire ?⁹

Qu'en est-il du principe Constitutionnel de « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ?¹⁰ La loi est-elle le code napoléonien auquel il faut se soumettre (Enfant adapté soumis) ou plutôt l'élaboration commune des règles du vivre ensemble (Adulte intégré, Étiquette résultant de l'Ajustement d'imgo) ?¹¹

Va-t-on devenir confinables et vaccinables à merci ? L'hôpital a-t-il fait peau neuve et est-il capable d'accueillir ses malades ? Quels enjeux sociaux, quelles populations oublie-t-on ?

Et s'il existait d'autres moyens de prendre soin de nous ? L'Okness peut-elle s'appliquer au virus – non un ennemi, mais un symptôme à écouter ?¹² S'agirait-il de décontaminer... nos États du moi ?

⁷ Pai M. Covidization of research: what are the risks? Nature Medicine 2020; 26(1159). <https://www.nature.com/articles/s41591-020-1015-0>

⁸ Amnesty International France. Exportations d'armes de la France. De nombreuses données manquantes ou incohérentes dans les rapports publics de la France. 2020. <https://www.amnesty.fr/presse/alors-que-le-gouvernement-doit-rendre-public-les-chiffres>

⁹ Brière J. (éd). Démocratie sanitaire : la participation des usagers. Pratiques en santé mentale 2016; 2. <https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2016-2.htm>

¹⁰ Articles 1 et 2 de la Constitution. Conseil Constitutionnel. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur. 2008. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur>

¹¹ Bailey S, Mattei U. Social Movements as Constituent Power: The Italian Struggle for the Commons. Indiana Journal of Global Legal Studies 2013; 20(2). <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol20/iss2/14>

¹² Labonté M, Bornemisza N. Guérir grâce à nos images intérieures. Éditions de l'Homme 2006. <http://www.editions-homme.com/guerir-grace-nos-images-interieures/marie-lise-labonte/livre/9782761921688>